

ПОИСК ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОЙ И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

¹Шаманин Владимир Петрович, ²Потоцкая Инна Владимировна, ³Шепелев Сергей Сергеевич, ⁴Чурсин Александр Сергеевич, ⁵Моргунов Алексей Иванович

¹профессор, Омский ГАУ, Омск, Россия, ²профессор, Омский ГАУ, Омск, Россия, ³зав. лаб., Омский ГАУ, Омск, Россия, ⁴зав. лаб., Омский ГАУ, Омск, Россия, ⁵вед. науч. сотр., НПЦ Зернового хозяйства, Шортанды, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017363>

Аннотация. Создание высокоурожайных адаптивных сортов яровой и озимой пшеницы является приоритетным направлением для повышения валовых сборов зерна пшеницы и экспортного потенциала Российской Федерации. Панель 94 стародавних (ВИР) и 142 современных сортов яровой мягкой пшеницы (программа КАСИБ) фенотипирована в 2022–2023 гг. в условиях южной лесостепи Западной Сибири. Международная коллекция озимой пшеницы, состоящая из 96 образцов, генотипирована с использованием 55 KASP-маркеров, ассоциированных с хозяйственно-ценными признаками. Сравнительная фенотипическая оценка стародавних сортов и сортов современной селекции пшеницы выявила перспективность ландрас как ценных источников для увеличения параметров корневой системы и повышения адаптивности к засухе. Выделены перспективные сорта и линии озимой мягкой пшеницы, несущие маркеры с положительными аллелями, ассоциированными с высокими компонентами урожайности, которые могут быть успешно привлечены в селекцию как исходный материал для создания высокоурожайных сортов озимой пшеницы.

Ключевые слова: яровая и озимая пшеница, ландрасы, программа КАСИБ, KASP-маркеры, хозяйственно-ценные признаки

В соответствии с национальными задачами развития российского АПК к 2030 г. объем производства сельхозпродукции должен вырасти не менее чем на четверть, а экспорт – увеличиться в 1,5 раза. Приоритетным направлением экспортного рынка зерна пшеницы является создание высокоурожайных сортов с повышенной адаптивностью к стрессовым факторам [2.492]. Ключевой механизм совершенствования сортов пшеницы – привлечение в программы скрещивания разнообразных генетических ресурсов из коллекций научных учреждений. Стародавние сорта пшеницы из Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) обладают ценным генетическим разнообразием по сравнению с современными сортами пшеницы и рекомендованы для использования в селекционных программах на повышение адаптивности сортов пшеницы [4.277; 5.531]. Современные молекулярные методы, такие как конкурентная аллель-специфичная ПЦР (KASP™) и ассоциативное картирование SNP локусов (GWAS) играют важную роль в поиске SNP локусов, ассоциированных с хозяйственно-ценными признаками, для повышения эффективности использования генофонда пшеницы [1.44; 6.3134].

Цель исследований – выявление новых генетических источников яровой и озимой мягкой пшеницы с комплексом благоприятных аллелей генов, контролирующих хозяйственно-ценные признаки

Материалы и методы: Исследования проведены на опытном поле Омского ГАУ в условиях южной лесостепи Западной Сибири в 2022–2023 гг., площадь делянок 1м², повторность 4-х кратная. Материалом исследований служила панель 94 сортов стародавней пшеницы (ландрас) из коллекции ВИР и 142 современных сортов яровой мягкой пшеницы селекционных программ России и Казахстана (международная программа КАСИБ). Стародавние сорта пшеницы собраны и включены в коллекцию ВИР из разных губерний Российской Империи и регионов бывшего Советского Союза в период с 1908 по 1951 год. В качестве стандартов использовали среднеранний сорт яровой мягкой пшеницы Памяти Азиева и среднепоздний – Элемент 22.

Международная коллекция 96 образцов озимой пшеницы, полученных из разных селекционных программ (Россия, Германия, Болгария, Турция, США и программы Turkey-SIMMUT-ICARDA, TCI) фенотипирована и генотипирована с использованием 55 KASP-маркеров, ассоциированных с хозяйственно-ценными признаками. Дисперсионный анализ выполнен с помощью программы SPSS (PASW) Statistics 20.0 («IBM», USA).

Результаты: Фенотипирование ландрас и сортов пшеницы программы КАСИБ из селекционных программ России и Казахстана по морфо-биологическим и хозяйственно-ценным признакам в течение двух вегетационных периодов показало, что ландрасы и современные сорта различались по выраженности изученных признаков (табл. 1, 2).

Таблица 1 – Морфометрические параметры зерновки и компоненты урожайности ландрас и сортов пшеницы программы КАСИБ, 2022–2023 гг.

Признак	Памяти Азиева, St	Элемент 22, St	Ландрасы			КАСИБ	НСР ₀₅
			Россия	Казахстан	Центральная Азия**		
Дина зерновки, мм	6,49	6,09	6,16	6,17	6,33	6,65*	0,05
Ширина зерновки, мм	3,13	3,15	2,87	2,87	2,93	3,14*	0,02
Площадь зерновки, мм ²	15,3	14,6	13,5	13,4	14,5	16,4*	0,16
Число зерен главного колоса, шт.	29,5	38,0	24,6	24,6	23,2	30,9*	0,74
Масса зерна главного колоса, г	1,13	1,36	0,84	0,85	0,85	1,29*	0,04
Масса 1000 зерен, г	41,6	40,0	34,1	34,2	36,5	42,1*	1,54
Урожайность, г/м ²	288	361	186	169	183	341*	50,2

* p < 0,05; ** – Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан

Прежде всего, при создании современных сортов пшеницы селекционный прогресс привел к увеличению размера зерновки и отдельных компонентов урожайности:

озерненность и продуктивность колоса составили 30,9 шт. и 1,29 г; параметры зерновки – длина 6,65 мм, ширина 3,14 мм и площадь 16,4 мм² соответственно. Урожайность селекционных сортов также была выше по сравнению с урожайностью ландрас (341 г/м² против 169–186 г/м²). Современные сорта имели массу 1000 зерен 42,1 г, тогда как ландрасы демонстрировали показатели данного признака в диапазоне от 34,1 до 36,5 г. Имеют большое селекционное значение как источники для повышения основных компонентов продуктивности растения и урожайности: Грановка Сивокососка (к-1135), Голоколосая Белоколоска (к-23317), Американка (к-24873) Красноколоска Местная (к-22396), Сандык (к-39267), к-35429, Белоколоска (к-8884), Белая Безостая (к-4145); сорта современной селекции: Фитон С-54 (НПФ "Фитон"), Экада 113 (НПФ "Экада"), Эритроспермум 65 (Карабалыкская СХОС), Заульбинка (В.-Каз. НИИСХ), Эритроспермум 727 (КИЗ), Лютесценс 1193 (Самарский НИИСХ), Лютесценс KS 14/09-2 (Кургансемена), Лютесценс716 (Алтайский НИИЗиС), Силач (Челябинский НИИСХ), Лютесценс 7/04-26, Лютесценс 6/04-4 (Омский АНЦ).

Сравнительный анализ морфометрических параметров корневой системы, напротив, выявил превосходство ландрас по сравнению со стандартами (табл. 2), включая суммарную длину корней (75,8–78,4 см), площадь корней (19,8–20,4 см²), число корневых кончиков (160–169 шт.), число корневых вилок (243–264 шт.) и перекрестков (22,7–23,9 шт.). Современные сорта пшеницы имели аналогичные показатели с ландрасами из России, Казахстана и Центральной Азии, за исключением большей ширины (7,24 см), площади (23,7 см²) и большего объема корней (0,63 см). Результаты исследований также показали, что флаговый лист ландрас имел меньшие размеры по сравнению с таковыми у современных сортов пшеницы со следующими параметрами: длина листа 15,8–16,3 см, ширина 0,70–0,75 см и площадь 12,6–12,9 см². Рекомендуются сортообразцы ландрас с хорошо развитой корневой системой для использования в селекции на засухоустойчивость: Перерод (к-1934), Белоколоска (к-8884), Красноколоска Местная (к-22396), Штрубе (к-24942), Тулунка (к-30933), Гооколоска (к-9207), к-22687, Белотурка (к-26464) и Казахстана: Голоколоска (к-11358), Хозяйственный образец № 901 (к-25051), Гирка (к-25567), Кубанка (к-25568), Китайская (к-34506), к-35623.

Таблица 2 – Морфо-биологические признаки ландрас и сортов пшеницы программы КАСИБ, 2022–2023 гг.

Признак	Памяти Азиева, St	Элемент 22, St	Ландрасы			КАСИБ	НСР ₀₅
			Россия	Казахстан	Центральная Азия**		
Ширина корней, см	6,87	6,88	6,82	6,84	7,06*	7,24*	0,12
Суммарная длина корней, см	59,2	68,6	75,8*	78,4*	78,1*	78,2*	2,40
Площадь корней, см ²	17,2	18,8	19,9*	20,4*	19,8*	23,7*	0,61
Объем корней, см	0,41	0,45	0,42*	0,47*	0,40	0,63*	0,02

Число корневых окончаний, шт.	125	129	163*	169*	160*	161*	5,97
Число вилок корней, шт.	173	228	257*	264*	243*	265*	11,5
Число корневых перекрестков, шт.	14,2	18,9	23,5*	23,9*	22,7*	19,6	1,23
Длина флагового листа, см	17,3	18,2	16,3	16,1	15,8	17,2	0,28
Ширина флагового листа, см	0,86	1,09	0,70	0,70	0,75	0,89	0,02
Площадь флагового листа, см ²	15,8	20,6	12,6	12,8	12,9	15,5	0,49

* $p < 0,05$; ** – Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан

В панели 96-ти образцов международной коллекции озимой пшеницы на основе исследований с использованием методологии GWAS, были идентифицированы KASP-маркеры и благоприятные аллели, связанные с компонентами урожайности: (длиной главного колоса, количеством продуктивных колосьев, числом зерен главного колоса, массой зерна главного колоса, массой зерна растения, массой 1000 зерен и урожайностью). Выделены генотипы с максимальным количеством благоприятных аллелей (7–8 аллелей): Донэко, Донская Ли́ра («Федеральный Ростовский АНЦ»); Донской сюрприз, Дон 107 (АНЦ «Донской»); Алексеич («Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»); Gelibolu (Турция); CO13D1299, KS13DH0030-32, KS13DH0020-59, KS13DH002722 (США), WBL1*2/Kuruku/5/ Chuanmai18...(TCI). Данные образцы рекомендуются в качестве нового исходного материала для улучшения сортов озимой пшеницы.

Выводы:

1. Стародавние сорта существенно уступали по урожайности (169–186 г/м²) сортам современной селекции, которые, в основном, представлены сортами интенсивного типа со средней урожайностью 341 г/м². Преимущество современных сортов по урожайности обусловлено большей озерненностью (30,9 шт.), продуктивностью колоса (1,29 г), массой 1000 зерен (42,1 г) и крупностью зерновки (длина 6,65 мм, ширина 3,14 мм и площадь зерновки 16,4 мм²).

2. В результате сравнения стародавних и современных сортов пшеницы по степени развития отдельных морфометрических параметров корней выявлено преимущество ландрас разных экологических групп из России, Казахстана и Средней Азии перед стандартами: по суммарной длине корней (75,8–78,4 см), площади корней (19,8–20,4 см²), числу корневых кончиков (160–169 шт.), числу корневых вилок (243–264 шт.) и перекрестков (22,7–23,9 шт.).

3. Установлена эффективность стародавних сортов пшеницы как ценных источников для увеличения параметров корневой системы и повышения адаптивности к засухе. Использование стародавней пшеницы в селекции будет способствовать расширению генетического разнообразия современных сортов пшеницы, утраченного в ходе селекционной работы.

4. В результате KASP-генотипирования 96-ти образцов озимой пшеницы выделены перспективные сорта и линии, несущие маркеры с положительными аллелями, ассоциированными с высокими компонентами урожайности, которые могут быть успешно привлечены в селекцию на создание высокоурожайных сортов озимой пшеницы.

Благодарности: Изучение коллекции сортов стародавней пшеницы и программы КАСИБ выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (Соглашение № 22-16-20008 от 23.03.2022); изучение международной коллекции озимой пшеницы выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (Соглашение № 23-16-20006 от 20.04.2023).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Потоцкая И.В., Шепелев С.С., Чурсин А.С., Ковальчук А.М., Шаманин В.П. Идентификация генов качества зерна среди сортов озимой мягкой пшеницы // Зерновое хозяйство России. 2024. Т. 16. № 2. С. 43–48.

2. Шаманин В.П., Потоцкая И.В., Чурсин А.С., Шепелев С.С., Нардин Д.С., Пожерукова В.Е., Köksel H., Моргунов А.И. Селекция яровой мягкой пшеницы (*Triticum aestivum* L.) для производства экологически чистого зерна с функциональными свойствами в условиях Западной Сибири. Сельскохозяйственная биология. 2024. Т. 59. № 3. С. 492–506.

3. Bradbury P.J., Zhang Z., Kroon D.E., Casstevens T.M., Ramdoss Y., Buckler E.S. TASSEL: software for association mapping of complex traits in diverse samples. *Bioinformatics*. 2007; 23 (19): 2633–2635.

4. Mitrofanova O.P. Wheat genetic resources in Russia: current status and prebreeding studies. *Russian Journal of Genetics*. 2012; 2: 277–285.

5. Riaz A., Hathorn A., Dinglasan E., Ziemis L., Richard C., Singh D., Mitrofanova O., Afanasenko O., Aitken E., Godwin I., Hickey L. Into the vault of the Vavilov wheats: old diversity for new alleles. *Genetic Resources and Crop Evolution*. 2017; 64: 531–544.

6. Zhi-en P., Xue-ling Y., Yang L., Bing-xin S., Zhu G., Shou-fen D., Jian M., Ze-hou L., Yun-feng J., Wei L., Qian-tao J., Guo-yue C., Yu-ming W., You-liang Z. Identification and validation of novel loci associated with wheat quality through a genome-wide association study. *Journal of Integrative Agriculture*. 2022; 21 (11): 3131–3147.